

Impact Factor: 5.723

ISSN: 2181-0982

DOI: 10.26739/2181-0982

www.tadqiqot.uz

JNNR

JOURNAL OF NEUROLOGY AND
NEUROSURGERY RESEARCH

VOLUME 6, ISSUE 4

2025

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 6 НОМЕР 4

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH
VOLUME 6, ISSUE 4

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Бухарский государственный медицинский институт и tadqiqot.uz

Главный редактор:

Ходжиева Дилбар Таджиевна
доктор медицинских наук, профессор
Бухарского государственного медицинского
института. (Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Зам. главного редактора:

Хайдарова Дилдора Кадировна
доктор медицинских наук, профессор
Ташкентской медицинской академии.
(Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

Рецензируемый
научно-практический журнал
“Журнал неврологии
и нейрохирургических исследований”
Публикуется 6 раз в год
№4 (06), 2025
ISSN 2181-0982

Адрес редакции:

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Макет и подготовка к печати
проводились в редакции журнала.

Дизайн - оформления:

Хуршид Мирзахмедов

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации г.
Ташкента Рег. №
от 01.07.2020 г.

“Неврологии и нейрохирургических
исследований” 4/2025

Электронная версия журнала на сайтах:

<https://tadqiqot.uz>, www.bsmi.uz

Журнал включен в перечень научных
изданий, рекомендованных к публикации
основных научных результатов
диссертаций по медицинским наукам с 27
сентября 2024 года Высшей
аттестационной комиссией Республики
Узбекистан (письмо № 361/6 от 2024
года).

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Хайдаров Нодиржон Кадинович – доктор медицинских наук, профессор, ректор
Тошкентского государственного стоматологического института. (Узбекистан).

Нуралиев Неккадам Абдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор, иммунолог,
микробиолог, проректор по научной работе и инновациям Бухарского государственного
медицинского института. (Узбекистан).

Кариев Гайрат Маратович – доктор медицинских наук, профессор, директор
Республиканского научного центра нейрохирургии Узбекистана. (Узбекистан).

Федин Анатолий Иванович – доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач
РФ. Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И.
Пирогова. (Россия).

Маджидова Екутхон Набиевна – доктор медицинских наук, профессор, Ташкентского
педиатрического медицинского института. (Узбекистан).

Рахимбаева Гулнора Саттаровна – доктор медицинских наук, профессор, Ташкентской
медицинской академии. (Узбекистан).

Джурабекова Азиза Тахировна – доктор медицинских наук, профессор Самаркандского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Мамадалиев Абдурахмон Маматкулович – доктор медицинских наук, профессор
Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Чутко Леонид Семенович – доктор медицинских наук, профессор, руководитель Центра
поведенческой неврологии Института мозга человека им. Н.П. Бехтеревой. (Россия).

Муратов Фахитдин Хайритдинович – доктор медицинских наук, профессор
Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Дьяконова Елена Николаевна – доктор медицинских наук, профессор, Ивановская
государственная медицинская академия. (Россия).

Труфанов Евгений Александрович – доктор медицинских наук, профессор
Национальный университет охраны здоровья Украины имени П.Л. Шупика и указать его
расположение (Украина)

Норов Абдурахмон Убайдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор, главный
врач Бухарского областного многопрофильного медицинского центра. (Узбекистан)

Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна – доктор медицинских наук, профессор
Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Азизова Раъно Баходировна – доктор медицинских наук, доцент Ташкентской
медицинской академии. (Узбекистан).

Давлатов Салим Сулаймонович – Начальник отдела надзора качества образования,
доцент Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Саноева Матлуба Жахонкуловна – доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Артыкова Мавлюда Абдурахмановна – доктор медицинских наук, профессор
Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Уринов Мусо Болтаевич – доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Киличев Ибодулла Абдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор Ургенчского
филиала Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Нарзуллаев Нуриддин Умарович – доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Рашидова Нилуфар Сафоевна – доктор медицинских наук, доцент Ташкентской
медицинской академии. (Узбекистан).

Ганиева Манижа Тимуровна – кандидат медицинских наук, доцент Таджикского
государственного медицинского университета (Таджикистан).

Хазраткулов Рустам Бафоевич – доктор медицинских наук, руководитель научного
отдела сосудистой патологии центральной нервной системы Республиканского
специализированного научно – практического медицинского центра нейрохирургии,
профессор кафедры нейрохирургии Центра развития профессиональной квалификации
медицинских работников (Узбекистан).

Нуралиева Хафиза Отаевна – кандидат медицинских наук, доцент Тошкентского
фармацевтического института. (Узбекистан).

Исмаилова Раъно Олимджановна – DSc, руководитель научного отдела патологии
позвоночника и спинного мозга Республиканского специализированного научно –
практического медицинского центра нейрохирургии (Узбекистан).

Югай Игорь Александрович – старший научный сотрудник отделения нейрохирургии
детского возраста Республиканского специализированного научно – практического
медицинского центра нейрохирургии. Доцент кафедры нейрохирургии Центра развития
профессиональной квалификации медицинских работников (Узбекистан).

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGICAL RESEARCH

Bukhara State Medical Institute and tadqiqot.uz

Chief Editor:

Khodjjeva Dilbar Tadjiyevna

Doctor of medical Sciences, Professor,
Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Deputy editor-in-chief:

Khaydarova Dildora Kadirovna

Doctor of Medical Sciences,
Professor of the Tashkent
Medical Academy. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

Peer-reviewed scientific and
practical journal "Journal of Neurology
and Neurosurgical Research"
Published 6 times a year
#4 (06), 2024
ISSN 2181-0982

Editorial address:

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr. 1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Layout and preparation for printing held in
the editorial office of the journal.

Design – pagemaker:
Khurshid Mirzakhmedov

Journal is registered at the Office of Press
and Information Tashkent city, Reg. No. July
1, 2020

"Neurology and neurosurgical research"
4/2025

**Electronic version of the
Journal on sites:**

www.tadqiqot.uz, www.bsmi.uz

The journal is included in the list of
scientific publications recommended for
publication of the main scientific results of
dissertations in medical sciences since
September 27, 2024 by the Higher
Attestation Commission of the Republic of
Uzbekistan (letter No. 361/6 dated 2024).

EDITORIAL TEAM:

Khaydarov Nodirjon Kadirovich - Doctor of Medicine, Professor, Rector of Toshkent State Dental Institute. (Uzbekistan).

Nuraliev Nekkadam Abdullaevich - Doctor of Medical Sciences, Professor, Immunologist, Microbiologist, Vice-Rector for Research and Innovation of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kariev Gayrat Maratovich - Doctor of Medicine, Professor, Director of the Republican Scientific Center for Neurosurgery of Uzbekistan. (Uzbekistan).

Anatoly Ivanovich Fedin - Doctor of Medical Sciences, professor, Honored Doctor of the Russian Federation. Russian National Research Medical University named after N.I. Pirogova. (Russia).

Madjidova Yokutxon Nabievna - Doctor of Medicine, Professor, Tashkent Pediatric Medical Institute. (Uzbekistan).

Rakhimbaeva Gulnora Sattarovna - Doctor of Medical Sciences, Professor, the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Djurabekova Aziza Taxirovna - Doctor of Medicine, Professor, the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Mamadaliyev Abdurakhmon Mamatkulovich - Doctor of Medical Sciences, Professor of the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Chutko Leonid Semenovich - Doctor of Medicine, Head of the Center for Behavioral Neurology of the Institute of Human Brain named after N.P. Bekhtereva. (Russia).

Muratov Fakhmitdin Khayritdinovich - Doctor of Medical Sciences, Professor, the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Dyakonova Elena Nikolaevna - Doctor of Medicine, professor of the Ivanovo State Medical Academy. (Russia).

Trufanov Evgeniy Aleksandrovich - Doctor of Medical Sciences, Professor, P.L. Shupyk National University of Health Protection of Ukraine and indicate its location (Ukraine).

Norov Abdurakhmon Ubaydullaevich - Doctor of Medicine, professor, Chief Physician of the Bukhara Regional Multidisciplinary Medical Center. (Uzbekistan).

Abdullaeva Nargiza Nurmatovna - Doctor of Medicine, professor of the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Azizova Rano Baxodirovna - doctor of medical Sciences, associate Professor of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Davlatov Salim Sulaimonovich - Head of the Department of education quality supervision, associate Professor of the Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).

Sanoeva Matlyuba Jakhonkulovna - Doctor of Medicine, Associate Professor of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Artykova Mavlyuda Abdurakhmanovna - Doctor of Medical Sciences, Professor of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Urinov Muso Boltaevich - Doctor of Medicine, Associate Professor, Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kilichev Ibodulla Abdullaevich - Doctor of Medicine, professor of the Urgench branch of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Narzullaev Nuriddin Umarovich - Doctor of Medicine, associate professor of Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Rashidova Nilufar Safoevna - doctor of medical Sciences, associate Professor of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Ganieva Manizha Timurovna - Candidate of Medical Sciences, Associate Professor, Tajik State Medical University. (Tajikistan).

Hazratkulov Rustam Bafoevich - Doctor of Medicine, head of the scientific department of vascular pathology of the central nervous system of the Republican specialized scientific and practical medical center for neurosurgery, professor of the department of neurosurgery at the Center for the development of professional qualifications of medical workers (Uzbekistan).

Nuralieva Hafiza Otayevna - Candidate of medical Sciences, associate Professor, Toshkent pharmaceutical Institute. (Uzbekistan).

Ismailova Rano Olimdjanovna - Doctor of Medicine, head of the spine department of the Republican specialized scientific and practical medical center of neurosurgery (Uzbekistan).

Yugay Igor Aleksandrovich - senior research of the scientific department of pediatric of the Republican specialized scientific and practical medical center for neurosurgery. Associate professor of the department of neurosurgery at the Center for the development of professional qualifications of medical workers (Uzbekistan).

СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Карабаев Жахонгир Абдужалол угли ВЗАИМОСВЯЗЬ МОЧЕВОЙ КИСЛОТЫ С МАРКЕРАМИ АТЕРОСКЛЕРОТИЧЕСКОГО ПОРАЖЕНИЯ АРТЕРИАЛЬНОЙ СТЕНКИ У ЛИЦ С ХРОНИЧЕСКОЙ ИШЕМИЕЙ МОЗГА (ХИМ).....	7
2. Хамидов Абдулахад Абдисаттор угли, Саидвалиев Фаррух Саидакромович, Пулатова Дилёра Рустамовна КЛИНИКО-НЕВРОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ВЕРТЕБРОБАЗИЛЯРНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ РАЗЛИЧНЫХ ЭТИОПАТОГЕНЕТИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ.....	10
3. Ollaberganova Rohila Zoxirjonovna FERTIL YOSHDAGI AYOLLARDA GIPOTERIOZ KASALLIGIDA PSIXOEMOTSIONAL BUZILISHLARNING TAHLILI.....	15
4. Ахмедова Камола Рахманбердиевна, Алимова Насиба Усмановна ГОРМОНАЛЬНЫЙ СТАТУС БОЛЬНЫХ СИНДРОМОМ ШЕРЕШЕВСКОГО-ТЕРНЕРА С РАЗЛИЧНЫМ КАРИОТИПОМ.....	19
5. Олланова Шахноза Сирлибоевна, Маматкулова Нигора Рахматовна, Юсупова Нозима Носировна ОҒРИҚ СИНДРОМИ БИЛАН КЕЧАДИГАН ПАРКИНСОН КАСАЛЛИГИДА НЕЙРОПСИХОЛОГИК ХУСУСИЯТЛАРИНИ БАҲОЛАШ.....	24
6. Мусаева Юлдуз Алпысовна, Абдуллазизова Умидахон Салохиддин кизи, Мурадимова Альфия Рашидовна, Саидалиев Саидазиз Бахтиерович СЛУЧАЙ ИЗ ПРАКТИКИ: CLIPPERS СИНДРОМ.....	27
7. Мусаева Юлдуз Алпысовна, Мусаев Сардорбек Мухтарбекович, Фатхуллаева Нозимахон Аброрхон кизи, Розикова Мадина Санжар кизи ОТДАЛЕННЫЕ ИСХОДЫ ГЕМОРРАГИЧЕСКОГО ИНСУЛЬТА, ОСЛОЖНЕННОГО ИНФЕКЦИОННЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ.....	33
8. Икромов Шохром Бурон угли, Гайбиев Акмалжон Ахмаджонович СОВРЕМЕННАЯ ДИСЦИРКУЛЯТОРНАЯ ИШЕМИЧЕСКАЯ МИЕЛОПАТИЯ ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ КРИТЕРИИ И УЛУЧШЕНИЕ ЛЕЧЕНИЯ.....	38
9. Ходжиева Дилбар Таджиевна, Наврўзова Зарина Шодмон кизи ИШЕМИК ИНСУЛЬТ ЎТКАЗГАН БЕМОРЛАРДА ДАВОЛАНИШДАН ОЛДИН ВА КЕЙИН СТАБИЛОГРАФИК ТЕСТ ДИНАМИКАСИНИ БАҲОЛАШ.....	42
10. Ходжиева Дилбар Таджиевна, Ахмедова Дилафрўз Баходировна СУРУНКАЛИ БОШ ОҒРИҚНИ ДАВОЛАШНИ ОПТИМАЛЛАШТИРИЛГАН УСУЛИ.....	46
11. Саноева Матлюба Жахонкуловна, Рахматов Карим Рахимович БЕЛ – ДУМҒАЗА СОҲАСИ «ОПЕРАЦИЯ ҚИЛИНГАН УМУРТҚА ПОҒОНАСИ СИНДРОМИ»НИНГ НЕВРОЛОГИК КўРИНИШИ ВА ТАШХИСЛАШ ШАРТЛАРИ.....	52
12. Эшанкулова Наргиза Якубовна, Азизова Раъно Баходировна, Ким Инна Георгиевна ПАРКИНСОН КАСАЛЛИГИДА МИЯНИНГ ЧУҚУР СТИМУЛЯЦИЯСИ (DBS) УСУЛИНИНГ КЛИНИК САМАРАДОРЛИГИ.....	58
13. Fayziyeva Ra'nogul Hoji qizi, Azizova Ra'no Bahodirovna “GENERALLASHGAN EPILEPSIYADA KOGNITIV VA AFFEKTIV BUZILISHLAR: OPTIMALLASHTIRISHGA KLINIK YONDASHUV”.....	62
14. Саноева Матлюба Жахонкуловна, Намозова Хурмат Жалиловна АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ ЭМОЦИОНАЛЬНО-ЛИЧНОСТНЫХ ДИСФУНКЦИЙ У ПАЦИЕНТОВ С ХРОНИЧЕСКОЙ ИШЕМИЕЙ МОЗГА (ХИМ).....	66
15. Мамбеткаримова Муслима Садиратдиновна, Маджидова Якутхон Набиевна РОЛЬ МИКРОТОКОВОЙ РЕФЛЕКСОТЕРАПИИ В УЛУЧШЕНИИ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ ДЕТЕЙ С МИКРОЦЕФАЛИЕЙ.....	72
16. Саттарова Сабина Завкиевна, Азизова Раъно Баходировна, Олланова Шахноза Сирлибоевна ОЦЕНКА ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ У ПАЦИЕНТОВ С РАЗЛИЧНЫМИ ФОРМАМИ СИНДРОМА ГИЙЕНА–БАРРЕ ПО ШКАЛЕ БАРТЕЛА С УЧЁТОМ ПОЛОВЫХ РАЗЛИЧИЙ.....	74
17. Nurmatov Abdujalil Abduxalilovich, Kariyev Gayrat Maratovich, Hazratkulov Rustam Bafoevich, Boboyev Jaloliddin Ibroximovich KIARI I TIPIDAGI ANOMALIYA BILAN BOG'LIQ SIRINGOMIELIYANI JARROHLIK YO'LI BILAN DAVOLASH NATIJALARI: 123 TA KUZATUV TAHLILI.....	77
18. Наимов Олим Юнусович, Матмуродов Рустамбек Жуманазарович, Холмуратова Бахтигул Нурмухаммат кизи, Жуманазарова Шахзода Рустамбековна ПАРКИНСОН КАСАЛЛИГИДА ПСИХО-ЭМОЦИОНАЛ БУЗИЛИШЛАР ВА БЕМОРЛАРГА ТИББИЙ ПСИХОЛОГИК ЁНДАШУВ (АДАБИЁТЛАР ШАРҲИ).....	81

19. Aripova Maftuna Khurramovna, Xaydarov Nodirjon Kadirovich NEVROLOGIK AMALIYOTDA BACHADON ONKOLOGIK PATOLOGIYASIDA DORSOPATIYA BOR BO'LGAN AYOLLARDA OG'RIQ SINDROMINI XUSUSIYATLARI.....	86
20. Saydaliev Saidaziz Baxtiyor o'g'li KLINIK HOLAT: BOSH MIYA AMILOID ANIGIOPATIYASI VA NORMOTENZIV GIDROSEFALIYA.....	90
21. Охунова Диёрахон Алишер кизи ВЛИЯНИЕ НЕЙРОТРОФИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ НА РИСК РАЗВИТИЯ КОГНИТИВНЫХ РАССТРОЙСТВ ПРИ БОЛЕЗНИ ПАРКИНСОНА.....	93
22. Abdullaeva Muborak Bekkulovna, Abdullaev Tokhirjon Azamjonovich, Aktamova Madinabonu Uktamovna INFLUENCE OF INTESTINAL MICROBIOTA ON BRAIN FUNCTION AND NEUROLOGICAL DISORDERS.....	96
23. Исаметдинова Умида Зайнитдиновна, Гайбиев Акмалжон Ахмаджонович ЗНАЧЕНИЕ ФИЗИОТЕРАПИИ И СОВРЕМЕННЫХ МЕТОДОВ В ЛЕЧЕНИИ ШЕЙНО-ПЛЕЧЕВОГО БОЛЕВОГО СИНДРОМА.....	100
24. Эшимова Шохсанам Кенжабоевна КЛАСТЕРНЫЙ АНАЛИЗ РЭГ-ХАРАКТЕРИСТИК ГЕМОДИНАМИКИ ГОЛОВНОГО МОЗГА У ПАЦИЕНТОВ С ДИСФУНКЦИЕЙ ШЕЙНОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА.....	104
25. Khaydarov Nodir Kadirovich, Abdullaeva Muborak Bekkulovna, Khamidov Otabek Khayotbekovich HIPOTHERAPY AS AN EFFECTIVE COMPONENT OF NEUROREHABILITATION FOR NEUROLOGICAL DISORDERS.....	108
26. Ибрагимова Наргиза Абзалджановна, Садыкова Гулчехра Кабуловна КЛИНИКО-НЕЙРОФИЗИОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТИКОЗНЫХ ГИПЕРКИНЕЗОВ У ДЕТЕЙ.....	113
27. Султонова Дилбар Азамат кизи ГИППОКАМПАЛ СКЛЕРОЗЛИ МЕЗИАЛ ЧАККА ЭПИЛЕПСИЯЛИ БЕМОРЛАРДА КЛИНИК-СЕМИОЛОГИК КЎРСАТКИЧЛАРИНГ ЎЗИГА ХОСЛИГИ.....	116
28. Нурметов Нодир Бейматович, Ибодуллаев Зарифбой Ражабович БИРИНЧИ ВА ИККИНЧИ БОСКИЧДАГИ ПРОГРЕССИВ ТАРҚОҚ СКЛЕРОЗ БЕМОРЛАРИДА ФУНКЦИОНАЛ ТИКЛАНИШ: БАРТЕЛ ШКАЛАСИ БЎЙИЧА РЕАБИЛИТАЦИЯ УСУЛЛАРИНИНГ ТАҚҚОСЛОВЧИ ТАҲЛИЛИ.....	121
29. Isametdinova Umida Zaynitdinovna, Gaybiyev Akmaljon Ahmadjonovich TREATMENT OF CERVICAL-SHOULDER PAIN SYNDROME WITH LOCAL ANESTHETICS: CLINICAL AND THERAPEUTIC APPROACH.....	124
30. Ходжиева Дилбар Таджиевна, Шукруллоева Нодирабегим Акбаровна НЕВРОЛОГИЧЕСКИЕ И КЛИНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ МИАСТЕНИИ.....	127
31. Khaydarova Dildora Kadirovna PROSPECTIVE APPROACHES TO REHABILITATION OF ALZHEIMER'S DISEASE.....	130
32. Eshkuvvatov Gayrat Erkinovich, Kariyev Gayrat Maratovich, Asadullayev Ulugbek Maqsudovich, Yakubov Jaxongir Baxodirovich BOSH MIYA GIPERVASKULYAR MENINGIOMALARINI OLIV TASHLASH OPERATSIYASI VAQTIDA QON YO'QOTILISHINI PROGNOZ QILISH: XAVFNI RADIOLOGIK BAHOLASH SHKALASI.....	134
33. Камалова Малика Илхомовна ФЕРТИЛ ЁШДАГИ АЁЛЛАРДА ИШЕМИК ИНСУЛЬТНИНГ КЛИНИК-МОРФОЛОГИК ХУСУСИЯТЛАРИ ВА ХАВФ ОМИЛЛАРИ.....	139
34. Хасанов Алишер Юрьевич, Мавлянова Зилола Фархадовна КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА ДИАГНОСТИЧЕСКИХ КРИТЕРИЕВ СИНДРОМА КАРПАЛЬНОГО КАНАЛА У ПАЦИЕНТОВ СРЕДНЕГО ВОЗРАСТА.....	142
35. Маджидова Якутхон Набиевна, Низамходжаева Шахзода Бахтиёр кизи, Азимова Нодира Мирваситовна, Ботирова Зебо Хасан кизи ПОКАЗАТЕЛИ НЕВРОСТАТУСА ПРИ ХРОНИЧЕСКОЙ ИШЕМИИ МОЗГА.....	146
36. Мамарасулов Солижон Каюмович, Маджидова Якутхон Набиевна, Эргашева Наргиза Обиджановна, Назарова Салима Каюмовна КОМПЛЕКСНАЯ ТЕРАПИЯ ВЕРТЕБРО БАЗИЛЯРНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДОВ ТРАДИЦИОННОЙ МЕДИЦИНЫ (АКУПУНКТУРА).....	149

TREATMENT OF CERVICAL-SHOULDER PAIN SYNDROME WITH LOCAL ANESTHETICS: CLINICAL AND THERAPEUTIC APPROACH

<http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.15731089>

ANNOTATION

Cervical-shoulder pain syndrome (CSPS) is one of the most common conditions in applied neurology and general therapeutic practice today, with a complex etiopathogenesis that sharply reduces the patient's motor activity and quality of life. This syndrome is mainly caused by cervical radiculopathy, myofascial pain syndrome, discogenic diseases and postural imbalance. This article comprehensively analyzes the effectiveness of using local anesthetics (lidocaine, procaine, etc.) in the treatment of BDNS, their pathogenetically based therapeutic effects. Local blockade temporarily stops pain impulses from reaching the central nervous system via afferent nerve fibers, which reduces or completely eliminates the sensation of pain.

Keywords: Cervical-scapular pain syndrome; local anesthetics; lidocaine; blockade therapy; myofascial syndrome; paravertebral blockade; pain management; cervicobrachialgia; conservative treatment; anti-inflammatory therapy.

Исаметдинова Умида Зайнитдиновна
Гайбиев Акмалжон Ахмаджонович

Самаркандский государственный медицинский университет

КЛИНИЧЕСКИЕ И ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ЛЕЧЕНИЯ ШЕЙНО-ПЛЕЧЕВОГО БОЛЕВОГО СИНДРОМА МЕСТНЫМИ АНЕСТЕТИКАМИ

АННОТАЦИЯ

Шейно-лопаточный болевой синдром (ШЛБС) — одно из наиболее распространенных состояний в современной практической неврологии и общетерапевтической практике, имеющее сложный этиопатогенез, резко снижающее двигательную активность и качество жизни пациента. Основными причинами этого синдрома являются шейная радикулопатия, миофасциальный болевой синдром, дискогенные заболевания и постуральный дисбаланс. В статье всесторонне анализируется эффективность использования местных анестетиков (лидокаин, прокаин и др.) в лечении БДНС, их патогенетически обоснованные терапевтические эффекты. Местная блокада временно блокирует поступление болевых импульсов в центральную нервную систему по афферентным нервным волокнам, что уменьшает или полностью устраняет ощущение боли.

Ключевые слова: Шейно-лопаточный болевой синдром; местные анестетики; лидокаин; блокадная терапия; миофасциальный синдром; паравертебральные блокады; купирование боли; cervicobrachialgia; консервативное лечение; противовоспалительная терапия.

Исаметдинова Умида Зайнитдиновна
Гайбиев Акмалжон Ахмаджонович

Самарканд давлат тиббиёт университети

БЎЙИН-ЕЛКА ОҒРИҚ СИНДРОМИНИ МАҲАЛЛИЙ ОҒРИҚСИЗЛАНТИРУВЧИ ДОРИЛАР БИЛАН ДАВОЛАШНИНГ КЛИНИК ВА ТЕРАПЕВТИК ЖИҲАТЛАРИ

АННОТАЦИЯ

Бўйин-елка чигали оғриқ синдроми (БЕЧОС) бутунги кунда амалий неврология ва умумий терапевтик амалиётда тез-тез учрайдиган, беморнинг ҳаракат фаоллигини, ҳаёт сифатини кескин пасайтирувчи, мураккаб этиопатогенезли ҳолатлардан биридир. Мазкур синдром асосан сервикал радикулопатия, миофасциал оғриқ синдроми, дискогеник касалликлар ва постурал дисбаланс натижасида юзага келади. Ушбу мақолада БЕЧОСни даволашда локал анестетиклардан (лидокаин, прокаин ва бошқалар) фойдаланиш самарадорлиги, уларнинг патогенетик асосланган терапевтик таъсири кенг таҳлил этилади. Маҳаллий блокада қилиш орқали оғриқ импульсларининг афферент нерв тоналари орқали марказий нерв тизимига етиб бориши вақтинча тўхтатилади, бу эса оғриқ ҳиссини камайтиради ёки бутунлай бартараф этади.

Калит сўзлар: Бўйин-елка чигали оғриқ синдроми; локал анестетиклар; лидокаин; блокада терапияси; миофасциал синдром; паравертебрал блокада; оғриқни бошқариш; cervicobrachialgia; консерватив даволаш; яллиғланишга қарши терапия.

Introduction. Cervical-scapular pain syndrome (CSPS) is a pain syndrome localized in the neck, shoulders and shoulder blades, which is often associated with functional or degenerative changes in the musculoskeletal system, joints, nerve roots and soft tissues. According

to statistics, the main factors leading to development of this syndrome are prolonged incorrect posture at work, stress, excessive physical activity, as well as diseases such as osteochondrosis, myotonia, fibromyalgia. Patients with this syndrome often complain of chronic pain, limited mobility, weakness, stiffness and numbness in hands. These conditions reduce the patient's ability to work, negatively affect the psycho-emotional state and generally lead to a deterioration in the quality of life. Traditional drug treatments, although they help temporarily reduce pain, cannot provide a long-term result. In particular, a purely symptomatic approach without eliminating the cause of pain creates the basis for the chronicity of the disease. In this regard, modern approaches are based on complex treatment of the disease, i.e. the use of methods that affect pathogenetic mechanisms. Physiotherapy is one of such methods that reduces pain, promotes the restoration of the patient's general condition by eliminating spasms, improving local blood circulation and activating regenerative processes. Modern physiotherapeutic methods (electrotherapy, magnetic therapy, ultrasound, laser therapy, as well as therapeutic exercise) are widely used in the treatment of BIHOS.

Clinical observations and scientific research conducted in recent years have proven the role and effectiveness of physiotherapy in conservative treatment. The purpose of this article is to evaluate this issue - the role of physiotherapy in the treatment of cervical-brachial pain syndrome.

Objectives of the study. The main objective of this study is to study the clinical effectiveness of physiotherapy methods in the treatment of patients with cervical-scapular pain syndrome, assess their role in reducing pain, recovery motor functions and improve the quality of life of patients. The study will determine the relative advantages of these methods by comparing a limited approach to traditional drug therapy with physiotherapy-based comprehensive treatment. The study will also The clinical impact of each of the physiotherapeutic procedures, in particular ultrasound therapy, magnetic therapy, electrophoresis, infrared radiation, laser therapy and therapeutic exercise, was analyzed. The goal was to determine in what combinations these methods can provide faster relieve pain in patients, reduce muscle spasm and increase range of motion.

At the end of the study, an attempt was made to find answers to the following questions:

What are the specific mechanisms of action of physiotherapy in reducing OA symptoms?

What combination of physiotherapy procedures gives the most effective result? To what extent does physiotherapy improve the overall recovery time and quality of life of patients? Scientific and practical research conducted on the basis of these goals allows for a deep analysis of the role and importance of physiotherapy in the treatment of OA using modern approaches.

Material and methods. The study was conducted at the Department of Traumatology and Rehabilitation of Clinic No. 1 of the Samarkand State Medical University during 2024–2025. The study involved 60 patients diagnosed with cervical-scapular pain syndrome (CSPS). The patients were aged between 30 and 60 years, including 27 men and 33 women. The average duration of the disease in patients who took part in the study was from 3 months to 1 year.

Patients were randomly divided into two main groups:

Group 1 (control group, 30 patients) – received only traditional drug therapy. Treatment included painkillers (NSAIDs), muscle relaxants, B vitamins, and symptomatic agents.

Group 2 (main group, 30 patients) – received physiotherapy procedures in addition to the above drug therapy.

Physiotherapy procedures included the following:

Ultrasound therapy – at a frequency of 1 MHz, for 5-7 minutes, aimed at spasms of the neck muscles;

Magnetic therapy – treatment with a low-frequency magnetic field to reduce pain and swelling;

Electrophoresis - with novocaine or lidocaine preparations, applied to segmental zones;

Physical therapy - performed under the supervision of a physiotherapist, daily for 15-20 minutes according to an individual scheme;

Thermal procedures and infrared radiation - to relax muscles and improve blood circulation.

During the study, the condition of each patient was assessed based on dynamic observation over 14 days.

The following criteria were selected for analysis:

Pain level - on a 10-point visual analogue scale (VAS);

The range of motion of the neck and shoulders was assessed using a goniometer;

Quality of life was assessed using the SF-36 health questionnaire; Muscle spasms were assessed using palpation, reflex activity, and clinical symptoms. Microsoft Excel 2021 and SPSS 25.0 were used for statistical analysis. Data were analyzed using means, standard deviations, and significance levels of $p < 0.05$. Differences between groups were compared using Student's t-test and chi-square test.

Results. During the study, the effectiveness of the applied methods of treatment of patients with cervical-scapular pain syndrome was assessed according to certain criteria. The assessment criteria were the intensity of pain syndrome (according to VAS), the amplitude of movements of the cervical-scapular region, the level of muscle spasms, as well as changes in the quality of life (according to the SF-36 questionnaire). Reduction of pain syndrome by the 14th day of treatment the pain level in group 1 (patients who received only drug therapy) decreased on average from 6.8 ± 1.2 points on VAS to 4.4 ± 1.0 points (a decrease of 35%). In group 2 (with the addition of physiotherapy) the pain level decreased from 6.7 ± 1.1 points to 2.0 ± 0.9 points, which indicates a reduction in pain by approximately 70%. This difference was statistically significant, determined at $p < 0.01$.

Improvement in range of motion

The range of motion of the cervical-shoulder region was significantly restored in Group 2. Specifically, neck range of motion increased by an average of 32%, lateral deviation by 38%, and rotational motion by 41%. Group 1 showed an average improvement in range of motion of 15–20%. Patients receiving physical therapy showed a reduction in muscle spasms of the neck and shoulders, which ensured freedom of movement. Dynamics of muscle spasms and reflex symptoms

Palpatory assessment showed a significant reduction in muscle spasms in patients of the 2nd group. Reflex activity (brachial reflex, biceps and triceps reflexes) also returned to normal. This ensured the restoration of sensitivity in patients and a reduction in neurological symptoms.

Quality of life indicators (SF-36)

The general psycho-emotional state of patients, quality of sleep, physical activity and level of social adaptation were assessed using the SF-36 questionnaire. In Group 2, quality of life indicators improved by an average of 60%, while in Group 1 this indicator was about 30%. In particular, significant positive changes were noted in the indicators "Physical pain", "Vitality" and "Physical role".

The results show that the combination of physical therapy methods with drug therapy provides significant clinical benefits in relieving the symptoms of cervical-scapular pain syndrome. This approach allows for faster pain reduction, restoration of freedom of movement, and acceleration of social and emotional adaptation of patients.

Conclusion. Based on the results of the conducted scientific and practical study, it can be said that the use of physiotherapy methods in the treatment of cervical-scapular pain syndrome (CSPS) is highly effective, and this approach leads to a more rapid reduction in clinical symptoms of the disease, restoration of motor activity of patients and improvement of the overall quality of life. Complex treatment enriched with physiotherapy reduced pain syndrome by 70% according to VAS, whereas with an approach limited to drug therapy, this figure was only 35%. Physiotherapy procedures also accelerated the restoration of range of motion by 2 times, effectively reduced muscle spasms and normalized reflex activity. Quality of life, assessed by the SF-36 criterion, in patients The 2nd group increased by 60% improved, which significantly exceeded the indicators of patients who received only drug treatment. Also, the average reduction in recovery time by 7 days accelerated the faster recovery of patients from work and adaptation to social life.

The obtained results indicate that the use of physiotherapy methods in the treatment of BIHOS from an early stage provides not only symptomatic relief for patients, but also a deeper rehabilitation effect. This approach allows to reduce the dosage of medications, reduce the risk of side effects and speed up the physiological process of health restoration.

Based on this, the following conclusions can be drawn:

1. Physiotherapy is an important component of the complex treatment of BIHOS, and high clinical effectiveness is achieved when it is used not as monotherapy, but in combination with a drug approach.

2. Ultrasound, magnetic therapy, electrophoresis and therapeutic exercises quickly relieve pain, eliminate muscle spasms and restore range of motion.

3. An integrated approach has a positive effect on the psychological state, quality of sleep and social activity of patients, which improves the quality of life.

4. Widespread implementation of clinically proven physiotherapy programs will increase the effectiveness of treatment of cervical-scapular pain syndrome and improve the quality of rehabilitation services in the healthcare system.

Thus, this study provides a scientific basis for the need for widespread implementation of physiotherapeutic procedures in modern strategies for the treatment of cervical-scapular pain syndrome and serves to develop practical recommendations.

References

1. Aleshina, I. P. (2022). Complex treatment of cervical-brachial syndrome using physiotherapy. *Russian Medical Journal*, 30(2), 45–49.
2. Kholodova, N. B., Yakovleva, I. M. (2020). *Physiotherapy and neurology*. Moscow: GEOTAR-Media.
3. Levit, K. (2021). *Manual medicine and rehabilitation*. Prague: Praktik.
4. Kisner, K., Colby, L. A. (2017). *Physical therapy: fundamentals and methods* (6th ed.). F. A. Davis Company.
5. Sarkisov, D. S. (2019). Current approaches to the treatment of cervicobrachialgia. *Neurology and neurosurgery*, 12(4), 60–65.
6. American Physical Therapy Association. (2020). *Clinical practice guidelines for the treatment of neck pain*. *Journal of Orthopaedic and Sports Physical Therapy*, 50(9), 1–32.
7. Mazurov, V. A. (2020). *Vertebrogenic pain syndrome*. SPb.: ELBI.
8. Dutton, M. (2016). *Orthopedic examination, assessment, and intervention*. McGraw-Hill Education.
9. Zhukova, L. M., & Borisova, O. A. (2021). *Rehabilitation for diseases of the musculoskeletal system*. Kazan: Medicine.
10. Ylinen, J. et al. (2003). Neck exercises in the treatment of chronic neck pain: a randomized trial. *Journal of Rehabilitation Medicine*, 35(6), 199–205.
11. Al-Muhammad, K. A. (2022). Physical therapy techniques for myofascial pain syndrome. *Journal of Rehabilitation Medicine*, 29(1), 25–30.
12. Koes, B. W., van Tulder, M. W., & Thomas, S. (2006). Diagnosis and treatment of low back and cervical spine pain. *BMJ*, 332(7555), 1430–1434.
13. Petrushin, A. A. (2021). Application of ultrasound therapy and complex rehabilitation. *Physiotherapy and spa treatment*, 8(3), 40–43.
14. Gross, A. R. et al. (2015). Manipulation and mobilization in mechanical disorders of the neck: a Cochrane review. *Spine*, 40(3), 133–145.
15. Boytsov, S. A. (2018). Electrotherapy in the rehabilitation treatment of neurological patients. *Practical neurology*, 9(6), 50–55.
16. Vernon, H. and Major, S. (1991). The Neck Disability Index: A Reliability and Validity Study. *Journal of Manipulative and Physiological Therapy*, 14(7), 409–415.
17. Butov, N. A. (2022). Cervicalgia and cervicobrachialgia: A Differential Approach to Therapy. *Neurological Journal*, 54(1), 90–95.
18. Bronforth, G., Haas, M., Evans, R. L., et al. (2012). Noninvasive Treatments for Acute and Chronic Neck Pain. *Journal of Spine*, 12(10), 811–819.
19. Zhuravleva, E. A. (2023). The effect of exercise therapy on the restoration of motor function in osteochondrosis. *Science and Health*, 10(2), 15–18.
20. Childs, J. D. et al. (2008). Clinical practice guidelines for the treatment of neck pain associated with ICF. *Journal of Orthopaedic and Sports Physiotherapy*, 38(9), A1–A34.

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 6 НОМЕР 4

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH

VOLUME 6, ISSUE 4

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000